

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DAVID LIBESKIND EM HIGIENÓPOLIS

*Marcos de Oliveira Costa**

Alessandro José Castroviejo Ribeiro

* Arquiteto Urbanista formado em 1993 pela FAU Mackenzie. Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas em 2004 pela FAUUSP. Professor de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo da Faculdade de Artes Plásticas da FAAP. Apresentou comunicação no IV Seminário Docomomo Brasil. mocosta@faap.br

Resumo

A comunicação que se apresenta faz parte de um levantamento que pretende contar a história dos projetos arquitetônicos do Bairro de Higienópolis. Este bairro surgiu no final do século passado como bairro da elite paulistana, que ali construiu seus palacetes ecléticos, a meio caminho entre o rural e o urbano. O quadro começa a se modificar a partir dos anos 30, quando surgem os primeiros edifícios de apartamentos, transformando de forma definitiva a paisagem do bairro. É dentro deste contexto que inserimos os projetos executados em Higienópolis pelo Arquiteto David Libeskind, entre 1957 e 1963. Após o sucesso alcançado com o Conjunto Nacional em 1955, Libeskind projeta vários edifícios. Dentre eles projeta os condomínios Arper, Arabá, Alomy, Jardim Buenos Aires e Pernambuco. Estes projetos são paradigmas da obra de Libeskind no período, tendo sido construídos pelo próprio Arquiteto, que pode assim experimentar com mais liberdade algumas soluções construtivas. Contou também com a colaboração do Artista Plástico Danilo di Prete, com quem já havia trabalhado e estabelecido um relacionamento fecundo. Dotados de uma grande coerência, na adoção de soluções espaciais e volumétricas, bem como na escolha dos materiais e detalhes construtivos, a análise destes projetos em conjunto permite uma visão mais aprofundada da obra de Libeskind, bem como entender como ele se apropriou das estruturas urbanas herdadas do loteamento original.

Palavras-chave

Arquitetura, Habitação, Higienópolis

Abstract

This work is part of a research about the architecture of Higienópolis district. This district was created in the last decade of XIX century, and was occupied by the richest people of the city. The architecture of their house was influenced by the historicism, in an environment that made a mixing of urban and rural lifestyle aspects. This scene begins to change in the 30's, when the first apartment building appeared. It's within this context that we select five buildings of the Architect David Libeskind. After the success of the Conjunto Nacional in 1955, he has projected many buildings. Some of them are in the Higienópolis district: Arper, Arabá, Alomy, Jardim Buenos Aires and Pernambuco. They are examples of

Libeskind's work by the time, especially because they were constructed by him, which could experience, with great freedom, many constructive solutions. He also called de Artist Danilo Di Prete, who worked with him many times before, to paint walls of the building's halls. With great coherence in the adoption of spatial and volumetric solutions, as well as in the choice of materials and details, the analysis of these projects aloud a deeper view of Libeskind's work, and how he used the heritage of the urban structure of the XIX century district.

DAVID LIBESKIND EM HIGIENÓPOLIS

Introdução

A comunicação que se apresenta se faz parte de um levantamento que pretende contar a história dos projetos arquitetônicos do Bairro de Higienópolis. Este levantamento vem sendo realizado sistematicamente no curso de História e Teoria da Arquitetura da FAAP desde 2003. A proposta é fazer um painel o mais amplo possível da Arquitetura dos bairros de Higienópolis, Santa Cecília e Pacaembu, vizinhos ao campus da faculdade. A pesquisa adota como metodologia a pesquisa de campo, através de visitas aos edifícios estudados e entrevistas com os responsáveis pela manutenção dos mesmos e pesquisa na bibliografia existente. Visando equalizar os dados obtidos pela pesquisa forma criados cinco questões que ela deverá responder:

1. Quem projetou o edifício?

Ao responder esta questão a pesquisa deverá apresentar perfil biográfico do autor do projeto, atentando para a data de nascimento, ano e instituição de ensino onde se formou e principais trabalhos realizados.

2. Quem construiu o edifício?

Ao responder esta questão a pesquisa deverá apresentar perfil biográfico do autor do construtor, atentando para a data de nascimento, ano e instituição de ensino onde se formou e principais trabalhos realizados.

3. Quando o edifício foi projetado e construído?

4. Como foi projetado?

Para responder esta questão deverão ser apresentadas plantas, cortes, elevações, detalhes e demais elementos constitutivos do projeto da edificação.

5. Relatório fotográfico da situação atual do edifício.

É dentro deste contexto que inserimos os projetos executados em Higienópolis pelo Arquiteto David Libeskind, entre 1957 e 1963. Após o sucesso alcançado

com o Conjunto Nacional em 1955, Libeskind projeta vários edifícios. Um deles foi o Edifício do Centro Médico Itacolomi de 1958. Os proprietários chamaram inicialmente o Arquiteto Gregori Warchavchik, construtor do Conjunto Nacional, que acaba indicando Libeskind para a tarefa. Além deste projeta os condomínios Rialma, Arper, Arabá, Alomy, Odete e Jardim Buenos Aires. Todos com apurado sentido de detalhamento, como no caso do Condomínio Jardim Buenos Aires, onde a partir da análise do gráfico de insolação, surge uma fachada de desenho original toda em alumínio e vidro. Estes projetos são paradigmas da obra de Libeskind no período, tendo sido construídos pelo próprio Arquiteto, que pôde assim experimentar com mais liberdade algumas soluções construtivas. Contou também com a colaboração do Artista Plástico Danilo Di Prete, com quem já havia trabalhado e estabelecido um relacionamento fecundo. Di Prete pinta os murais do Hall de entrada dos condomínios Buenos Aires, do Arabá e Pernambuco.

Espalhados por várias partes de Higienópolis acabam por marcar a paisagem do Bairro especialmente o Arper, o Arabá e o Alomy, por se aproveitarem do fato de estarem em esquinas, assim como o Jardim Buenos Aires implantado defronte a Praça Buenos Aires. Estes edifícios somados ao Edifício Pernambuco serão os objetos estudados por este trabalho, pois são dotados de uma grande coerência, na adoção de soluções espaciais e volumétricas, bem como na escolha dos materiais e detalhes construtivos. A análise destes projetos em conjunto permite uma visão mais aprofundada da obra de Libeskind, bem como entender como ele se apropriou das estruturas urbanas herdadas do loteamento original.

Loteamento, lote e edifício:

Entre 1890 e 1895, dois comerciantes alemães, Martinho Burchard e Victor Nothmann, compram “duas glebas sem benfeitoria alguma, localizadas entre a rua da Consolação e o Vale do Ribeirão Pacaembu, a saber: os terrenos do Barão de Ramalho e uma porção da antiga propriedade de Joaquim Floriano Wanderley.”ⁱⁱ

O loteamento, inicialmente denominado de Boulevard Burchard I e II, recebeu instalações de água, esgoto, iluminação à gás, arborização e foi traçado dentro do tradicional esquema de retícula ortogonal que, somente foi rompida na área

das ruas Bahia e Aracajú devido à Topografia do Terreno. Sofreu influência de uma legislação inovadora para os padrões urbanísticos paulistanos da época, que previa recuo frontal de 6 metros onde deveria ser instalado jardim, além de recuos laterais mínimos de 2 metrosⁱⁱ. É dentro deste contexto que surge o elemento arquitetônico que seria utilizado pela elite para a habitar o bairro de Higienópolis pioneiro: o palacete eclético. A meio do caminho entre o rural e o urbano, o palacete reflete também a influência dos padrões europeus, que desde a chegada do trem ao planalto em 1867, provocou uma revolução no modo de construir a cidade, até então baseado no sistema da Taipa de Pilão. Segundo Reis Filho, “Nascia uma fórmula capaz de reunir as vantagens da residência urbana às das velhas chácaras, que já então iam sendo alcançadas pelos loteamentos das cidades e cuja manutenção ia sendo mais difícil com o desaparecimento da escravidão e dos costumes dos tempos coloniais”ⁱⁱⁱ.

A partir de 1933, com a construção do Edifício Condomínio Alagoas, Higienópolis se insere dentro do processo de verticalização que se verifica nas principais cidades brasileiras em especial São Paulo e Rio de Janeiro. Este movimento viria modificar completamente a paisagem do bairro com a substituição quase total dos palacetes, por edifícios de apartamentos. Estes edifícios, na maioria dos casos, se adaptam à herança do loteamento original, adotando soluções de implantação que muito se aproximam daqueles adotados pelos palacetes. Gradativamente, conforme iam se cristalizando as novas propostas urbanísticas modernistas, surgem edifícios que buscam criar maneiras de se apropriar dos tecido urbano tradicional. Affonso Eduardo Reidy, foi um dos pioneiros no Brasil a propor um novo tecido urbano, no caso do Conjunto Residencial Pedregulho, projetado em 1946. Contudo Reidy teve ao seu dispor um terreno com mais de 50.000,00 m², o que praticamente criava uma situação isolada do entorno. No mesmo ano João Vilanova Artigas projeta o Edifício Louveira, em Higienópolis na frente da Praça Vilaboim, antigo Largo do Piauí. Aqui Artigas, inserido completamente em um lote tradicional, implanta paralelamente dois blocos de apartamentos separados por um jardim que amplia o espaço da Praça integrando os dois ambientes e rompendo com a implantação tradicional: “pela primeira vez, um edifício de apartamentos não apresentava mais quintal”^{iv}.

Fig.1 – Localização dos Edifícios no Bairro. Fonte: Planta da Emplasa

Os projetos de Libeskind no bairro também tiveram que se relacionar com o tecido original do loteamento de Nothmann e Burchard. Nos cinco casos que estudaremos podemos verificar duas situações: uma solução mais tradicional e outra buscando novas formas baseadas no tecido urbano modernista.

No primeiro caso estão os edifícios Alomy, Jd. Buenos Aires e Pernambuco. Tratam-se lotes retangulares que são ocupados, através de edifícios que possuem os recuos laterais, frontal e de fundo, adotando um paralelismo em relação ao alinhamento e demais divisas. No segundo os edifícios Arper e Arabá.

No edifício Alomy, de 1961, Libeskind ocupa a ampla frente para a rua Alagoas, colocando as aberturas da sala e de dois dormitórios voltados para este alinhamento de orientação sudoeste. O Bloco é arrematado lateralmente por duas empenas cegas, uma das quais avança até o alinhamento da rua Itacolomi, evidenciando ainda mais a solução de bloco laminar adotada. Para a divisa de fundo da rua Alagoas, estão voltadas as aberturas da área de serviço, cozinha, bem como de um dos dormitórios. Apesar da exigüidade do terreno, ele

consegue explorar ao máximo o fato do terreno se localizar em uma esquina. A empena sobre o alinhamento estabelece uma relação direta entre o edifício e o espaço da rua.

Fig.2 – Edifício Alomy desde a Rua Alagoas.
Fonte: Marcos O. Costa 20/06/2005.

Fig.3 – Implantação do Ed. Alomy. Fonte: BRASIL, Luciana Tombi. "A Obra de David Libeskind. Ensaio sobre as residências unifamiliares". Dissertação de Mestrado,FAU/USP, São Paulo, 2004

No edifício Jardim Buenos Aires, o lote se localiza no meio da quadra da rua Piauí, defronte à Praça Buenos Aires. Amarrado pelas condições impostas pelo lote, proporcionalmente estreito e profundo, Libeskind evita que as aberturas de áreas de maior permanência do apartamento, estejam voltadas para os recuos laterais. São os recuos de fundo e de frente, mais ventilados e iluminados, que receberão os caixilhos de dormitórios e salas. O projeto reforça este aspecto ao enquadrar as fachadas de frente e fundo por meio de quatro empenas cegas: duas na frente e duas no fundo.

Fig.4 – Fachada de Fundo e Frontal do Ed. Jd. Buenos Aires. Fonte: Marcos O. Costa

Na fachada frontal o detalhamento do caixilho buscou criar o maior contato possível com bela paisagem da praça. Tentando minimizar o efeito da existência de um quintal no prédio, o térreo era parcialmente ocupado, deixando uma ampla passagem lateral, ao lado dos elevadores, que permitia uma conexão entre o espaço da rua/ praça e o fundo do lote. Para aumentar ainda mais este efeito uma laje de transição concentra os pontos de apoio da estrutura, liberando ainda mais o espaço do térreo.

Fig.5 – Croquis de David Libeskind do Ed. Jd. Buenos Aires. Fonte: Marcos O. Costa

Fig.6 – Implantação do Ed. Jd. Buenos Aires. Fonte: BRASIL, Luciana Tombi. "A Obra de David Libeskind. Ensaio sobre as residências unifamiliares". Dissertação de Mestrado,FAU/USP, São Paulo, 2004

Fig.7 – Implantação do Ed. Pernambuco. Fonte: BRASIL, Luciana Tombi. “A Obra de David Libeskind. Ensaio sobre as residências unifamiliares”. Dissertação de Mestrado,FAU/USP, São Paulo, 2004

O último projeto a se enquadrar neste perfil de implantação é o Edifício Pernambuco, de 1963. Em um lote semelhante ao Jd. Bueno Aires, Libeskind abandona a solução do favorecimento das fachadas de frente e fundos, para receber as aberturas. O terreno não é proporcionalmente tão fundo, o que acabou inviabilizando. Para a fachada frontal são colocadas a abertura da sala de estar e uma grande varanda, que cria um espaço intermediário entre os dormitórios e a rua.

Fig.8 – Vista do Edifício Pernambuco. Fonte: Marcos O. Costa

Fig.9 – Implantação do Ed. Arper. Fonte: Revista Acrópole 282, 1962, p. 189.

Contudo as implantações mais sofisticadas, dentre estes cinco projetos, são as dos edifícios Arper, de 1959 e Arabá, de 1960⁵. Ambos localizam-se na rua Aracajú, exatamente no ponto onde o loteamento tem a sua grelha cartesiana de ruas modificada, visando adaptá-la à declividade do terreno. Com isto os lotes das esquinas da rua Aracajú com as ruas Bahia e Pernambuco são irregulares, o que, em tese, aumenta a dificuldade de se implantar os edifícios.

Fig.10 – Vista do Edifício Arper desde a rua Aracajú. Fonte: Marcos O. Costa

No Arper, Libeskind implanta o edifício, cuja planta está organizada a partir da intersecção de dois quadrados, deixando a sala de estar sobre o alinhamento da rua Aracajú. Uma ampla varanda faz a intermediação entre o exterior e o interior. Desta maneira a fachada para a rua Pernambuco fica deslocada em relação ao alinhamento. Com isto o edifício não possui um recuo paralelo à rua. Esta fachada chega mesmo a tocar no alinhamento, ponto este marcado arquitetonicamente por uma empena, que também organiza os dois volumes do edifício. Este deslocamento propicia o surgimento de espaços que fogem do convencional recuo frontal. Estes espaços são amplamente explorados pela

pouca ocupação do térreo do edifício, o que o integra amplamente com o espaço da rua. Na rua Aracajú, o desnível impossibilitou um contato mais franco com a rua. Surge então uma varanda de onde se descortina uma bela vista da praça Vilaboim, ao mesmo tempo em que na parte mais baixa do terreno há o acesso para o estacionamento no subsolo.

Fig.7 – Implantação do Ed. Arabá. Fonte: BRASIL, Luciana Tombi. “A Obra de David Libeskind. Ensaio sobre as residências unifamiliares”. Dissertação de Mestrado,FAU/USP, São Paulo, 2004

No Edifício Arabá, novamente a implantação do edifício loca uma das fachadas sobre o alinhamento de uma das ruas, no caso a da rua Bahia. As demais fachadas estão desalinhadas em relação às divisas e alinhamentos, o que permite o aparecimento de espaços inusitados, como por exemplo, o pequeno largo na esquina da Bahia com a Aracajú. É este o principal ponto de conexão do

edifício com a rua, pois tanto a rua Bahia como, principalmente, a rua Aracajú tem desníveis que impedem uma integração com o térreo, que está ao nível da esquina, o ponto mais elevado do terreno. Com isto o prédio ganha destaque neste cruzamento de três ruas (além da Bahia e Aracajú, também a rua Maranhão).

Nestes cinco projetos verificamos o esforço de adaptação da Arquitetura em relação ao tecido urbano criado no final do século XIX. Mesmo nas soluções mais convencionais existia a tentativa de romper com alguns aspectos desta estrutura. Mas Libeskind logra criar um ambiente urbano que se diferencia da implantação tradicional, exatamente naquelas situações mais complexas: o Arper e o Arabá. Se não chegam a ser soluções de um modernismo ortodoxo, eles são, sem dúvida, pontos de inovadores em relação ao restante do bairro. Deste modo se unem ao Louveira de Artigas e ao Lugano e Locarno de Adolf Franz Heep, como tentativas de se criar novos tecidos urbanos enxertados no Loteamento de Burchard e Nothmann.

Fig.8 – Vista do Edifício Arabá desde a rua Maranhão.
Fonte: Marcos O. Costa

Circulação e Distribuição

Os apartamentos de estudados possuem uma setorização claramente definida. Podemos definir quatro setores principais: íntimo, social, serviços e circulações. Todos os edifícios possuem apenas um apartamento por andar, com exceção do Alomy, que tem dois apartamentos por andar.

Uma característica importante dos projetos é a centralidade da torre de circulação vertical. Mesmo no caso do edifício Arabá, que possui a torre mais excêntrica, ela acaba por desempenhar uma importante função na organização dos setores de serviço e social. No caso do Alomy a localização das circulações segue um padrão mais tradicional, onde ela define o espaço dos dois apartamentos. Nos outros três projetos, ela é protagonista na organização da planta, sendo responsável pela separação dos setores. Destes, o mais significativo sob este aspecto é o Jd. Buenos Aires. Nele a torre de circulação é francamente centralizada, e é ela quem delimita todos os setores do apartamento funcionando como núcleo gerador de todos os espaços, inclusive no pavimento térreo.

Segundo o próprio Libeskind suas residências “sempre foram introspectivas”⁶. Este é uma explicação que é facilmente constatada em sua obra, pois de fato suas residências se recusam a abrir-se, de modo franco e contínuo, para o espaço da rua. Faz isto, pois numa residência sempre é possível se obter luminosidade e ventilação dos recuos laterais⁷. Contudo ao analisarmos seus edifícios verificamos que isto não ocorre, pois Libeskind, sempre que possível, evita criar aberturas voltadas para os recuos laterais, claramente piores quanto a iluminação e ventilação. Assim ele acaba tendo dormitórios abertos diretamente para a rua, como no caso dos Edifícios Arper, Arabá e Alomy. Um elemento utilizado pelo Arquiteto visando criar um espaço intermediário entre o interior e o exterior é a varanda. Especialmente no caso do Arper, ela é utilizada como elemento mitigador, pois para que o prédio pudesse ser mais bem implantado, a fachada da sala estava sobre o alinhamento. Isto também ocorre no edifício Pernambuco onde a varanda se coloca entre os dormitórios e a rua, servindo ao mesmo tempo de elemento de conexão entre o setor íntimo e o social.

Fachadas e Volumetria

As fachadas projetadas por Libeskind para estes edifícios merecem destaque. O arquiteto sempre foi um esmerado detalhista, chegando mesmo fazer desenhos na escala 1:1.

É importante frisar que Libeskind além de projetista, foi também o construtor dos cinco edifícios, através da Construtora Libeskind & Schainberg Ltda. Assim, pode experimentar novas soluções construtivas, notadamente no detalhamento da caixilharia. O próprio arquiteto aponta a qualificação da mão-de-obra, como um dos fatores que permitiram a utilização, de forma protagonista, da caixilharia de alumínio.

No Arabá, Libeskind demonstra toda a sua capacidade em propor novas soluções construtivas. A fachada dos dormitórios é toda pré-fabricada com a estrutura em alumínio anodizado, e os peitoris em chapa de aço esmaltada. Para garantir o adequado isolamento termo-acústico, foram utilizadas placas isolantes pré-fabricadas, que também são aplicadas no piso. Deste modo toda esta fachada foi construída fora do canteiro. Trata-se de uma solução pouco usual na Arquitetura brasileira, mais acostumada a utilizar-se das estruturas de concreto com vedação em alvenaria, ainda mais quando analisamos o ano em que foi projetado: 1959. O caixilho ainda possui uma persiana que permite o controle da luminosidade dentro dos dormitórios. As chapas de aço esmaltadas são utilizadas como elemento de composição da fachada. As cores azul e vermelha marcam, respectivamente, os montantes verticais e os peitoris.

Fig.9 – Detalhe do Caixilho do ed. Arper. Fonte: Revista Acrópole 282, 1962, p. 208.

Fig.10 - 1. Ed. Arper 2. Ed. Arabá. Fonte: Marcos o. Costa

O edifício Arabá possui uma solução mista: existem caixilhos de alumínio, nas salas, e madeira nos dormitórios. É praticamente uma versão da fachada do Arper utilizando o sistema construtivo convencional. Os pilares de concreto são revestidos com pastilhas de cor diferente do peitoril, repetindo o sistema compositivo do seu vizinho. A hipótese de esta fachada ter utilizado a do Arper como modelo, fica ainda mais evidenciada ao notarmos a presença de um perfil de alumínio fixado sobre a fachada, e que marca uma linha vertical. Isto só vem demonstrar as dificuldades em se adotar um sistema construtivo como o da fachada do Arper, visto que Libeskind, não a adotou em nenhum dos outros quatro projetos. No caixilho das salas existem bandeiras de vidro que ajudam a criar movimento na fachada.

Esta bandeira também é vista no Alomy. Nas salas ela é de vidro transparente, nos dormitórios ela de vidro colorido. Aliás a fachada deste edifício é toda organizada a partir de módulos que acabam por formar uma grelha. Libeskind se utiliza de caixilhos de alumínio que se relacionam com a própria estrutura de concreto, que enquadra as bandeiras de vidro.

Fig.11 – Croquis de David Libeskind do caixilho do Ed. Jd. Buenos Aires. Fonte: Marcos O. Costa

Contudo o caixilho mais interessante é o do edifício Jd. Buenos Aires. Libeskind afirma que pretendia fazer uma fachada diferente. Baseando-se no gráfico de insolação da fachada e nas vista da praça Buenos Aires, do outro lado da rua, o arquiteto logra alcançar seu objetivo. O caixilho todo é em estrutura de alumínio com peitoril de vidro e veneziana, e busca trazer para dentro da sala o ambiente da praça. As aberturas são pivotantes, com as folhas se movimentando para dentro do apartamento, apoiadas em trilhos fixados na laje, permitindo que ,quando estejam abertos, praticamente toda a área do caixilho esteja livre. Por se tratar de uma fachada sudoeste, Libeskind criou chanfros que possibilitam uma melhor entrada do sol de final de tarde. Estes chanfros acabam acentuando a verticalidade da fachada e destacando o edifício do entorno.

Fig.12– 1. Ed. Arper 2. Ed. Arabá 3. Ed. Alomy 4. ed. Jd. Buenos Aires. Fonte: Marcos o. Costa

“Os planos horizontais e verticais podem ser considerados como os elementos formais de maior importância compositiva na arquitetura de Libeskind”⁸

Esta observação de Luciana Brasil se aplica perfeitamente aos edifícios analisados. Em todos os projetos verificamos a ênfase que Libeskind aplica às composições planares. Mesmo no caso do Alomy e no Jd. Buenos Aires, dois bloco rigidamente definidos como prismas regulares, eles possuem empenas bem demarcadas. Em alguns casos estas empenas e planos são ainda mais evidenciados pelas texturas a eles aplicados. Nos edifícios Arper, Arabá e Alomy, os contrastes entre os agregados minerais do revestimento Fulget, e a pastilha cerâmica, constituem elementos importantes que ordenam os volumes. Em todos estes edifícios as empenas reforçam sua verticalidade.

Fig.13 – 1. Ed. Arper 2. Ed. Alomy 3. Ed. Arabá. Fonte: Marcos o. Costa

Outro elemento importante na organização formal dos edifícios de Libeskind são as varandas. Estas buscam enfatizar sua horizontalidade e são contrapostas a verticalidade das empenas. As varandas tornam-se objetos tridimensionais autônomos, como pode ser observado no edifício Pernambuco, onde elas são afastadas do volume principal. Neste caso não existe uma empena claramente definida, contudo a fachada lateral, devido à exploração dos pilares aparentes, é marcadamente ordenada de forma vertical. A própria relação de claro-escuro típica de qualquer varanda produz um ritmo muito forte contrastando com a placidez das empenas.

Fig.14 – 1. Ed. Arper 2. Ed. pernambuco. Fonte: Marcos o. Costa

Danilo Di Prete

Libeskind sempre esteve imbuído do ideal modernista de síntese das artes. Ele mesmo além de Arquiteto era Pintor. Nos edifícios, Arabá, Jd. Buenos Aires e Pernambuco contou com a colaboração do Artista Plástico Danilo Di Prete. Di Prete nasceu em Pisa em 17 de junho de 1911, até sua vinda para o Brasil em 1946, sua arte era caracterizada pelo figurativismo. Amigo de Ciccilo Matarazzo sugeriu, em 1949, a criação da Bienal de Artes nos moldes da que ocorria em Veneza⁹. A partir de 1950 sua obra caminha na direção do abstracionismo, “em busca de uma pintura planetária e cósmica”¹⁰.

Fig.15 – Danilo Di Prete. Sem título. Técnica mista. 1967.
Fonte: Enciclopédia Artes Visuais

Dos três murais pintados por Di Prete, nos edifícios analisados, somente houve autorização para visita ao do condomínio Jd. Buenos Aires. Segundo nos informou a síndica Teresinha Rodrigues o mural chamava-se Sputnik. Infelizmente em uma reforma feita anos atrás o mural foi violentamente danificado, tendo boa parte de sua superfície coberta por tinta látex acrílico. Apenas uma pequena parte do mural original encontra-se visível.

Fig.16 – Danilo Di Prete. Sputnik. Esquerda: Requadro do mural. Direita: Área do mural com o requadro. Fonte: Marcos O. Costa

Conclusão

A possibilidade de análise que estes cinco edifícios proporciona é única. Todos os edifícios são projetados e construídos, pelo mesmo Arquiteto, em um período de cerca de cinco anos, localizados no mesmo bairro. Todas estas circunstâncias muito semelhantes se colocam diante do mesmo problema: habitação coletiva verticalizada. David Libeskind trata de formular algumas propostas sobre o tema, de forma ao mesmo tempo variada e coerente com seus princípios. Como um dos mais significativos Arquitetos modernistas brasileiros, ele se mantém fiel a organização espacial, formal e urbanística surgida nas primeiras décadas do século XX. Coerência com valor do projeto como instrumento de construção, e neste sentido deve possuir um grande rigor e precisão. Coerência em ver a Arquitetura como o elemento fundamental para a síntese das artes. Analisados em conjunto este cinco edifícios, por toda esta coesão de conceitos apresentados, podem ser entendidos como uma das mais significativas obras do autor.

Referências Bibliográficas

ⁱ HOMEM, Maria Cecília Naclério. **Higienópolis, grandeza e decadência de um bairro paulistano**. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, SMC, 1980. p. 59.

ⁱⁱ HOMEM, op. cit., p. 63.

ⁱⁱⁱ REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1970. p. 56.

^{iv} REIS FILHO, op. cit., p.96

⁵ ROSALES, Mario Arturo Figueroa. "Habitação Coletiva em São Paulo: 1928 - 1972". Tese de Doutorado, São Paulo, 2002.

⁶ Entrevista concedida a Marcos O. Costa em 30/03/2005

⁷ Para mais sobre o tema ver, BRASIL, Luciana Tombi. "A Obra de David Libeskind. Ensaio sobre as residências unifamiliares". Dissertação de Mestrado,FAU/USP, São Paulo, 2004.

⁸ BRASIL, Luciana Tombi. "A Obra de David Libeskind. Ensaio sobre as residências unifamiliares". Dissertação de Mestrado,FAU/USP, São Paulo, 2004. p. 268.

⁹ "Bienal e Museus". Parque do Ibirapuera portal da Prodam disponível em: < <http://www.prodam.sp.gov.br/ibira/bienalhist.htm> > acesso em 07/07/2005.

¹⁰ "Enciclopédia Artes Visuais". Itaú Cultural disponível em: < http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/Enciclopedia/artesvisuais2003/index.cfm?fuseaction=Detalhe&CD_Verbete=2771 > acesso em 07/07/2005.

Agradecimentos

Agradeço a David Libeskind, Teresinha Rodrigues e Maria José pela colaboração e generosidade.